

LATIFALAR MATNINING FONOSTILISTIK XUSUSIYATLARI

M.Husaynova, O.Xamdamova, I.Tishabaeva,

Z.Xatamova, G.Kuchkarova

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali

O'zbek tili va gumanitar fanlar kafedrası

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek milliy latifalari va so'z o'yinlarining fonostilistik xususiyatlari va o'ziga xos jihatlari haqida so'z boradi. Latifalarning matnini hosil qilishda tovushlarning ahamiyati va fonetik hodisalarga e'tibor qaratiladi. Latifalarning bosh qahramoni bo'lmish afandi obrazi bilan bog'liq fonostilistik hodisalar yordamida hosil qilingan misollar tahlil qilinadi va xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar: latifa, fonostilistik hodisa, intonatsion bo'linish, inversiya, tovushlarni qavatlantirish.

Har qanday matn tarkibida bir qator lisoniy vosita va usullardan foydalanishni taqozo etadi. Latifalar ham badiiy matnning o'ziga xos bir janri sifatida ana shunday vosita va usullar yordamida shakllanadi. Bunday vositalar til sathining barcha materiallarida mavjud bo'lib, nutq jarayonida kontekst mazmunining talabiga ko'ra ulardan biri tanlab olinadi. Bunday vositalarga fonetik, leksik, sintaktik-stilistik birliklarni kiritishimiz mumkin.

Latifalar matni kundalik hayotda ikki yoki undan ortiq kishilarning so'zlashuvlari jarayonidagi nutqiy vaziyatda shakllanganligi uchun og'zaki nutq mahsuli sanaladi. Ma'lumki, oddiy kundalik hayotdagi so'zlashuv nutqida har doim ham yangidan matn yaratilmaydi. Har bir vaziyatga moslashgan holda ehtiyojga ko'ra turli matn turlaridan foydalaniladi. Ba'zan so'zlovchi boshidan o'tgan yoki o'z guvoh bo'lgan qoqealarni kimgadir aytib beradi. Insonlar

o'rtasidagi muloqot maqsadi va mazmuni shular bilangina chegaralanib qolmaydi. Inson hissiyotlarini, tuyg'ularini, hayajonlarini, azob va qayg'ularini ifodalash, shu orqali tinglovchi yoki kitobxonni ta'sirlantirishni istaydi. Ana shunday hollarda ba'zan turli tasviriy vositalarni vujudga keltiruvchi til birliklaridan foydalaniladi.

Ma'lumki, latifaga xos badiiy nutqning shakllanishida barcha til birliklariga xos fonetik, leksik, grammatik vositalar ham muayyan vazifani bajaradi. Bu o'rinda shuni unutmaslik kerakki, har qanday til birligining uslubiy imkoniyatlari kabi fonetik vositalarning semantik-stilistik imkoniyatlari ham matn doirasida oydinlashadi.

Badiiy matnni tahlil qilish jarayonida fonetik birliklarning emotsional-estetik xususiyatlariga alohida e'tibor qaratish kerak bo'ladi. She'riy matnda nutq tovushlarining estetik imkoniyatlari tez va qulay idrok etiladi. Chunki she'rda o'ziga xos jozibador ohang bo'ladi. Bu ohangdorlikka tovushlarni uslubiy qo'llash natijasida erishiladi. She'rda, asosan, alliteratsiya (undoshlar takrori), assonans (unlilar takori), geminatsiya (undoshlarni qavatlash) kabi fonetik usullardan foydalaniladi. Nasrda unlilarni cho'zish, undoshlarni qavatlash, tovushlarni takrorlash, so'zlarni noto'g'ri talaffuz qilish, tovush ortttirish yoki tovush tushirish kabi fonetik usullar yordamida ekspressivlik ta'minlanadi. Latifalarda ham og'zaki nasrning bir ko'rinishi sifatida yuqorida keltirilgan fonetik vositalarning ayrimlaridan foydalanish mumkin bo'ladi. "Nima deb yig'laysan?" sarlavhali quyidagi latifada buning misolini ko'rishimiz mumkin:

Afandining tobi qochgan edi, u xotinidan so'rabdi:

– Onasi-i-i, basharti men o'li-i-b qolsam, nima deb yig'laysan?

– Xohlaganingizni ayting, o'shani aytib yig'layman, – javob beribdi xotini.–

Uzoqligimga qo'ymaga-a-an, yaqinligimga to'ymaga-a-an, voy to'ra-a-am, deb yig'lagin¹.

¹ Афанди латифалари WEBSPEKTR интернет иловаси.

Bu latifa matnidagi qahramon nutqida unlilarni choʻzish orqali oʻz fikrini bayon etish holatini kuzatish mumkin. Bunday usulni yozma nutqda aynan keltirish imkoni boʻlmasa-da, yuqoridagi kabi fonografik vositalar yordamida bunga erishish mumkin.

“Fonostilistik oʻyin”. Bu «fonopragmatik taʼsir» va «fonopragmatik hujum» strategiyasidan iborat boʻladi. Fonostilistik oʻyinda maqsadli tovush oʻzgartirish jarayoni sodir etiladi va jarayon bellashuv tarzida kechadi. Nutqiy kombinatsiyalar natijasida tovush almashtirish, tovush orttirish, tovush tushirish, nutq tovushlari oʻrmini almashtirish va aralash turdagi fonostilistik kombinatsiyalar amalga oshiriladi. Bunday vaziyatda tinglovchi nutq tovushlarining kontekstdagi ekspressiv imkoniyatlarini tez va toʻgʻri faxmlab, munosib javob qaytarishi lozim boʻladi.

Lisoniy oʻyinning eng yorqin, yaqqol namoyon boʻladigan jihatlaridan biri fonetik sathdir. Har bir lisoniy jamoa amaliyotida baholovchi komik ahamiyat kasb etgan fonetik nomeʼyoriylik(gʻayriodatiylik)lar majmuasi shakllangan. Insonlar nutqiy faoliyatida dimogʻda gapirish, duduqlanish, «kavkazcha, yaxudiycha» va shu kabi aksentlar, fonetik oʻziga xosliklarning stereotipli majmualari mavjud. ²Oʻzbek latifalari matnlarining tahliliga tayanib, aytish mumkinki, komik vaziyat fonetik mexanizmlaridan foydalanish hisobiga yaratiladigan koʻplab latifalar mavjud ekan. Masalan: *Mahalla guzarida oʻtirsak, bir oshnamiz rosa telefonini maqtadi, ichlarida gʻaroyib narsalar juda koʻp ekan, shuni: Oshna, menga blutuz qivor desam, u menga qarab «Sharoiting bormi» desa, men 3–4 soʻm pul bersam, u boʻlsa menga qarab «sharoit» degan programma deyapman desa boʻladimi, nima balo, yangi programma chiqibdimi, desam, «share it» ekan, ozgina unlilarni kelishtirsa, oʻzbekcha nomi chiqarkan, «sharoit», qoyil...*

Latifa matnlarida kulgi paydo qilish uchun turli xil fonetik hodisalar bilan birga, unli va undosh tovushlarni choʻzish, qavatlantirish kabi usullardan ham keng

²И.Рустамов.Кичик жанр матнларнинг прагматик когнитив ва миллий маданий моҳияти (ўзбек ва инглиз латифалари мисолида) Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Тошкент – 2019 й 11 б.

foydalaniladi. Quyida unli tovushlarni cho‘zish yordamida shakllangan latifa matnlariga oid misollarning tahlilini havola qilamiz.

- *Bir talaba yigit qassobning oldiga kelib: Aka, 500 so‘mlik go‘sh t bering, debdi.*
- *Qassob hayro-o-o-on bo‘lib, bir talabaga, bir go‘sh tga qarab:*
- *Uka, men bir narsa deyishga hayronman, shu- u-u o‘zingga yoqqan joyidan bitta tishlab ketaver, - degan ekan.*

Mazkur latifalar matnida kulgi qo‘zg‘alishiga sabab bo‘layotgan hodisa aynan unli tovushlarni cho‘zish hisoblanadi. Bundan tashqari qassobning hozirjavoblighi ham kulgi uyg‘otishga sabab bo‘ladi. Ya‘ni, 500 so‘mlik go‘sh tning narxi bir tishlam xolos degan ma‘noda javob beradi, natijada kulgili holat yuzaga keladi.

Bir o‘g‘ri odam bo‘lgan ekan. Tovuq o‘g‘irlab kelibdi-da uni bozorga olib chiqib sotishdan qo‘rqibdi va o‘g‘liga beribdi: - O‘g‘lim, mana shunibo zorga olib chiqib sotib kelasan,- debdi. O‘g‘li ham sal axmoqroq bola ekan. O‘g‘irlangan tovuqni bozorda u ham o‘g‘irlatib qo‘yibdi. Uyga shalpayi-i-i-i-ib qaytib kelsa otasi,- Ha, o‘g‘lim tovuqni qanchaga sotding,-desa. Qo‘yavering, dada o‘zini narxiga berivo-o-o-ordim degan ekan.

Afandi Buxoro madrasasining birida tahsil davrida u qiroatga shu qadar berilib ketibdiki, hatto ta‘til vaqtida uyga kelganda ham har bir so‘zni qiroat bilan aytar, qorni ochganda:

- *Xotin-o-o-o, la choyu non-nono-o-o!-der edi. Bir kuni uning qiroatidan bezor bo‘lgan xotini:*
- *Hech bo‘lmasa , non bilan choyni qiroatsiz aytasangiz bo‘lmaydi? –dedi.*
- *Sening shu choy-u noningni deb qiroatimni buzaymu-u-u-u-u?!- degan ekan.*

Xalq orasida mashhur latifalardan birida ham soʻzlarni notoʻgʻri talaffuz qilish orqali kulgili vaziyat yaratilganligini koʻrish mumkin:

Afandining uchta qizi boʻlib, uchulasi ham oldinma-ketin boʻy yetgan edi. Ular oʻzlariga yarasha chiroyli-yu, lekin tillari chuchuk edi. Onasi uchulasiga ham: “Agar sovchilar kelib qolishsa, zinhor gapira koʻrmanglar. Men oʻzim gaplashaman”, – deb tayinlabdi.

Bir kuni onalari uyda yoʻqligida sovchilar kelib qolibdi. Ular qizlardan gap soʻrashsa, hech qaysisi indamabdi. Hayron boʻlib, bu chiroyligina qizlardan koʻngil uzolmay turishgan ekan, burchakdan bir sichqon chiqibdi-yu, uying toʻriga qarab qochibdi. Buni koʻrib turgan katta qiz beixtiyor gapirib yuboribdi:

– Voy, ana chichon, chichon!

Oʻrtancha qiz qiziqsinib soʻrabdi:

– Tani, tani?

Kenja qiz onasining gapini esidan chiqarmagan ekan, opalariga qarab:

– Hammang dapiysang ham, men dapiymayman, – debdi³.

Yuqoridagi misollardan koʻrinib turibdiki, latifalar matnidagi kulgili holatlarning yuzaga kelishida fonostlistik usullar ham asosiy oʻrinni egallaydi.

Adabiyotlar roʻyxati:

1. Афанди латифалари WEBSPEKTR интернет иловаси.
2. И.Рустамов. Кичик жанр матнларнинг прагматик когнитив ва миллий маданий моҳият (ўзбек ва инглиз латифалари мисолида) Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Тошкент – 2019 й 11 б.
3. Афанди латифалари WEBSPEKTR интернет иловаси.
4. Husaynova , M. . (2022). NEOLOGIZMLARNING OʻZBEK LATIFALARI MATNIDAGI AHAMIYATI. Journal of Integrated Education and Research, 1(6), 55–57. Retrieved from

³Афанди латифалари WEBSPEKTR интернет иловаси.

5. M.Husaynova, D.Rustamova. (2023). ZULFIYA ISROILOVA SHE'RIYATIDA UCHRAYDIGAN LISONIY HODISALAR. IQRO , 2(1), 161–162

6. DUSMATOV H. H., HUSANOVA M. Some stylistic events expressed in Uzbek anecdotes //THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука,(12). – 2021. – С. 505-508.

7. Husaynova , M., Abduvaliyev, B., & Turdimatova , Q. (2023). RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING JAMIYATNI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI.

8.Tishabayeva I.R. Formation, activities and problems of preschool education institution in Uzbekistan (1945-1980 years) // Academia An International Multisciplinary Research Journal Volume: 10, Issue: 5, February 2020, P. 342-347. (SJIF Inpactor Factor: 7,13)

9.Tishabayeva I.R. Institutions of Preschool Education in Uzbekistan (1945-1960) // International journal of multicultural and multireligious understanding. Volume: 8, Issue: 11, November 2021, P.227-231. (SJIF Inpactor Factor: 6,8)

10.Tishabayeva I.R. From the history of social motivation of teaching staff of pre-school educational institutions during the soviet period (Fergana Valley as an example) // Thematics Journal of Social Sciences. Volume: 8, Issue: 3, 2022, P. 132-136. (SJIF Inpactor Factor: 7,20)

11.Hamdamova O. Analysis of the Science of Hadith and its Scientific-Practical and Educational Significance //Eurasian Scientific Herald. – 2023. – T. 17. – С. 71-74.

12.Rustamov I.A. Philosophical heritage of Abu Ali Ibn Sina as an important source in the education of the modern specialists. THE ADVANSED SCIENCE JOURNAL SCIENCE ISSUE UNITED STATES. 2015-№1. 87-90

13. Rustamov I.A. Abu Ali Ibn-Sino doctrine in the context formation of harmoniously developed person. *Theoretical & Applied Science*. – Philadelphia, USA, №1(57). 2018. – pp. 277-280.

14. Хатамова, З. (2021). Expenditure of income from taxes and levies in the kokand khanate: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In *research support center conferences* (No. 18.05).

15. Nazirjonovna, K. Z. (2022). SH. VOKHIDOV'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE HISTORY OF THE KOKAND KHANATE. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 139-141.

16. Xatamova, Z. (2021, June). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE. In *Конференции*.

17. Хатамова, З. (2023). Из истории денежной политики в финансовой системе Коканского ханства. *Актуальные проблемы истории Узбекистана*, 1(1), 327–336. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/history-of-uzbekistan/article/view/16511>

18. Nazirjonovna, K. Z. (2022). Political-Financial Analysis of the Issues of Science of the Kokand Khanate in the Work of Khudoyorkhonzade “Anjum At-Tavorikh”. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 3(10), 102-111. Retrieved from <https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/463>

19. Burkhonov, I. M. (2020). “ZAKAT” HAS ENSURED FAIRNESS AND BALANCE IN SOCIETY. *Theoretical & Applied Science*, (5), 201-204.

20. Muhiddinovich, B. I. (2020). Negative impact of the tax system on political life-on the example of the history of the Kokand Khanate (1850–1865). *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 790-795.

21. Burkhonov, I. (2021, June). The importance of the scientific heritage of Asomiddin Urinboev in the study of the history of the Kokand Khanat. In *Конференции*.

22. Burkhonov, I. (2021). The importance of the scientific heritage of Asomiddin Urinboev in the study of the history of the Kokand Khanat: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1242>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.05).

23. Бурханов, И. (2023). Научное наследие Шарафиддина Али Язди в интерпретации Асомиддина Оринбоева. *Актуальные проблемы истории Узбекистана*, 1(1), 165–171.

24. BURKHONOV, I. FROM THE HISTORY OF THE TRANSLATION OF THE WORK OF ABURAZZAK SAMARKAND" MATLA'I SA'DAYN AND MAJMA'I BAHRAIN. *ЭКОНОМИКА*, 138-144.

25. Muhiddinovich, B. I. (2022). The Importance of Asomiddin Urinboev's Scientific Research in the Study of the History of the Kokan Khanate. *Kresna Social Science and Humanities Research*, 3, 175-179.

26. Muhiddinovich, B. I. (2022). In the Study of the History of the Kokand Khanate. *Eurasian Journal of History, Geography and Economics*, 6, 68-71.

27. Burkhanov, I. (2022). FROM THE HISTORY OF THE USE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF KOKAND SCIENTISTS ASOMIDDIN URINBOEV. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 2(10), 63–67.

28. Хатамова, З. (2021, August). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.05).

29.Хатамова, З. Н. Особенности налоговой системы Кокандского ханства / З. Н. Хатамова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 5 (295). — С. 254-256. — URL: <https://moluch.ru/archive/295/66918/>

30.Nazirjonovna, H. Z., & Abdumannobovich, N. M. (2020). Tax system on the territory of kyrgyzstan during the Kokand Khanate. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(6), 209-212.

31.Хатамова, З. (2020). Expenditure of state funds replenished by taxes in the history of the kokand khanate. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 5(3), 274-277.

32. Қўчқоров, Ғ., & Файзуллаев, К. (2021). КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК КОРХОНАЛАРИДА ИШЧИЛАР МЕҲНАТИНИ МОТИВЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ТАҲЛИЛИ. *Iqtisodiyot Va ta'lim*, (3), 113–118. https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss3/a124

33. Кочкорова Гульнара Дехканбаевна. (2022). ЗОЛОТОЙ ВЕК ИСЛАМСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ. Европейский журнал гуманитарных наук и достижений в области образования, 3(10), 127-129. Извлечено из <https://www.scholarzest.com/index.php/ejhea/article/view/2808>

34. Кучарова, Д. (2022). ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ «УНИВЕРСИТЕТ 3.0».

